

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ БРИТАНИИ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Бердимуродова Сурайё Баходировна

Термезский государственный педагогический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7994224>

Аннотация: Сегодня промышленность и сельское хозяйство Великобритании относятся к числу высокоразвитых стран. В данной статье рассматривается промышленная революция в Великобритании и стратегия ее развития.

Ключевые слова: сельское хозяйство, промышленность, животноводство, земледелие, зерно

Великобритания — экономически развитая крупная промышленно развитая страна. На долю промышленности приходится 23% ВВП (2,172 трлн долларов США), сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1,8%, сети обслуживания – 75%. Между 1-й и 2-й мировыми войнами некоторые отрасли промышленности, особенно химическая, электротехническая и автомобильная промышленность, связанные с военной промышленностью, достигли определенного прогресса. Во 2-й мировой войне экономика Англии сильно пострадала: была потеряна 1/4 национального богатства страны; промышленное производство упало на 25% по сравнению с довоенным уровнем, что было вынуждено конфисковать или продать почти 1/4 своего капитала за границу. Военное «слежение» за экономикой привело к большим расточительным тратам. В 1948 г. доля Великобритании в мировом промышленном производстве составляла 11,9%, в 1968 г. она упала до 7,4%.

Промышленность обеспечивает 90% экспорта Великобритании. После 2-й мировой войны в структуре промышленности произошли большие изменения: уменьшилась доля таких отраслей, как горнодобывающая, черная металлургия, легкая и пищевая промышленность, а также судостроение и автомобилестроение; увеличилась доля энергетики, электротехники и химической промышленности. В настоящее время средняя топливно-энергетическая промышленность Великобритании имеет годовой объем производства 130 млн. тонн (залежей нефти более 130. Суммарные запасы 2 трлн м³), годовой объем добычи газа 90 млрд. м³ (имеется 80 газодобывающих шахт, общие запасы 2 млрд т), электроэнергия – 304,5 млрд. вырабатывается кВт ч электроэнергии (86 % - ИЭС, 12 % - ГЭС, 2 % - АЭС), а также 17,5 млн. тонн стали, 10 млн. тонн чугуна, 120 млн. тонн угля добывается.

Машиностроение является важной отраслью промышленности, особенно выделяется производство автомобилей, самолетов, ракет, кораблей, сложного оборудования для промышленных рабочих мест, научных приборов и приборов, радиоэлектронной и электротехнической продукции. Развита тракторостроение, станкостроение, нефтеперерабатывающая, химическая (пластмассовые и синтетические смолы, лекарства, минеральные удобрения, красители, химические волокна, синтетический каучук, серная кислота и др.), текстильная, пищевая промышленность. Имеются крупные предприятия сапожной, швейной и других отраслей легкой промышленности. Большинство инжиниринговых центров расположено в Южной и Центральной Англии, важнейшие из них — в городах Лондон, Бирмингем, Ковентри, Лутон, Шеффилд. Основные центры металлургии находятся в Южном Уэльсе, Йоркшире и Хамберсайде, Северной Англии и Шотландии. Заводы цветной металлургии в Мидлендсе, Южном

Уэльсе, Тайнсаиде и Лондоне. Атомные электростанции расположены в Северной и Западной Англии и в окрестностях Лондона. Химическая промышленность расположена в Большом Лондоне, Ланкашире, Чешире, Северном море и Бристольском заливе, а текстильная промышленность расположена в Ланкашире и Йоркшире. В Северном море имеются большие запасы нефти и газа. Только 2% работающего населения страны занято в сельском хозяйстве. Сельское хозяйство Великобритании характеризуется высоким уровнем интенсивности, производительности и механизации. Он обеспечивает 75% потребностей страны в продовольствии. Основной отраслью сельского хозяйства является животноводство. 12 миллионов в Великобритании. голов крупного рогатого скота, 7,5 млн. голов свиней, 41,5 млн. голов овец, 131 млн. есть головная птица. Основные культуры в сельском хозяйстве - зерновые (около 1 млн. т) и ячмень (около 20 млн. т), выращивают также овес, сахарную свеклу, картофель, развиты овощеводство, садоводство, цветоводство, Северное море и Атлантический океан имеют много рыбы и других морских животных охотятся.

References:

1. М.Ю. Тиркашев, «РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В РАЗВИТИИ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ», МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА Учредители: Общество с ограниченной ответственностью "Моя профессиональная карьера", 34, 2022, 97-102 с.;
2. 2.М. Ю. Тиркашев, Н. Б. Эштемиров, «ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ», 2022, Вестник магистратуры, 3-2 (126), 111-112 с.;
3. Джуракулович Зиядуллаев Махмуджон. (2022). ВЧЕРАШНИЕ, СЕГОДНЯШНИЕ И БУДУЩИЕ ПЕНСИОННЫЕ РЕФОРМЫ В УЗБЕКИСТАНЕ. Конференц-зона, 119–121. Получено с <http://www.conferencezone.org/index.php/cz/article/view/362>;
4. 4.Махмуджон Зиядуллаев (2021). Право на социальное обеспечение в Узбекистане и радикальные реформы, проведенные в пенсионном фонде в 2017-2021 годах. Общество и инновации, 2 (8/С), 121-127. doi: 10.47689/2181-141-vol2-iss8/S-pp121-127;
5. 5.Зиядуллаев, М. (2022). Роль конфликтов в стратегическом развитии Нового Узбекистана . Общество и инновации, 3(4/С), 120–125. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss4/S-pp120-125>;
6. 6.Зиядуллаев, М. (2021). Сильная социальная защита - требование времени. Общество и инновации, 2(5), 64–68. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss5-pp64-68>;
7. 7.Зиядуллаев, М. (2021). Право на социальное обеспечение в Узбекистане и радикальные реформы, проведенные в пенсионном фонде в 2017-2021 годах. Общество и инновации, 2(8/С), 121–127. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss8/S-pp121-127>